

Ugotovitve projekta 5XPRO

in

priporočila odločevalcem za nadaljnje ukrepe za izboljšanje podpornega okolja raziskovalne dejavnosti

V slovenskem raziskovalnem prostoru imajo projektne pisarne javnih raziskovalnih organizacij (JRO) ključno vlogo pri omogočanju uspešnega sodelovanja raziskovalcev v evropskih in nacionalnih raziskovalnih programih. Kljub številnim dosežkom se soočajo z izzivi, kot so kadrovska podhranjenost, visoka fluktuacija kadra in posledično pomanjkanje prenosa znanja, administrativna preobremenjenost in pomanjkanje strateške koordinacije.

Na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) za spodbujanje Aktivnosti krepitev projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij¹, ki je bil objavljen leta 2022, je bil med drugimi izbran tudi projekt **5xPRO - Konzorcij projektnih pisarn za krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora**. Projekt, katerega konzorcij sestavljajo Kemijski inštitut (KI), Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) in Inštitut za novejšo zgodovino (INZ) je razvil celovit pristop za izboljšanje podpornega okolja raziskovalcev oz. delovanja projektnih pisarn vključenih JRO. Vzpostavil je novo projektno pisarno tam, kjer ta prej ni obstajala (INZ) in okrepil že obstoječe projektne pisarne ostalih štirih vključenih JRO. Z novimi zaposlitvami, sistematičnimi usposabljanji, mreženjem in izmenjavo dobrih praks je projekt omogočil profesionalizacijo dela projektnih sodelavcev ter povečal kakovost in število prijav na razpise EU. Vrednost projekta 5xPRO je dobrih 1,2 mio EUR. V času do predzadnjega poročanja (oz. do 28. 2. 2026) so projektne pisarne KI, NIB, ZRC SAZU, INZ in IMT pomagale pridobiti 65 uspešnih prijav, kar je inštitutom prineslo vsaj 26 milijonov EUR. Ocenjujemo, da smo s temi dosežki investicijo države v projekt 5xPRO preko davkov in prispevkov več kot dvojno povrnili. Ti rezultati upravičujejo investicije v usposobljenost kadra v projektnih pisarnah, izvedbo dogodkov za raziskovalce in prenos dobrih praks med raziskovalnimi organizacijami saj posledično dvigujejo mednarodno vpetost in odličnost slovenskega znanstvenoraziskovalnega prostora. Ob zaključku projekta se kot ključni naslednji cilj kaže vzdrževanje profesionalne, povezane in trajnostne mreže podpornih struktur, pri čemer je za nadaljnjo krepitev raziskovalnih pisarn ter statusa poklica managerja in administratorja v raziskovanju nujna sistemska podpora v okviru nacionalnih politik.

¹ <https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/avni-razpis-aktivnosti-krepitev-projektnih-pisarn-javnih-raziskovalnih-orga/>

Pričujoči dokument so priporočila za sistemske ukrepe, ki bodo vodili k vzpostavitvi mreže profesionalnih, strateških in trajnostnih projektne pisarn JRO.

Predlagani ukrepi so skladni z Evropskim raziskovalnim prostorom (ERA), tako z agendo 2022-2024 kot 2025–2027, ki poudarjata profesionalizacijo raziskovalnega upravljanja preko krepitev znanj in zmogljivosti, mreženja ter ozaveščanja (ERA Ukrep 17)², večjo privlačnost raziskovalnih karier ter učinkovito in odgovorno upravljanje raziskovalnih organizacij. Dokument se opira tudi na načela Koalicije za prenovo raziskovalnega ocenjevanja (CoARA)³, Evropske listine za raziskovalce⁴ in nagrade HR Excellence in Research (HRS4R), kjer je vloga strokovnega raziskovalnega managementa prepoznana kot ključen pogoj za odprto znanost, odgovorno ocenjevanje in večjo družbeno relevantnost raziskav.

1. Projektne pisarne JRO morajo iz podpornih služb prerasti v strateško infrastrukturo slovenskega raziskovalnega sistema.

V evropskem prostoru projektne pisarne v vedno več JRO in univerzah delujejo kot sestavni del raziskovalnega upravljanja, odgovornega za izvajanje ERA-načel (mednarodno sodelovanje, odprta znanost, mobilnost, enakost, etičnost raziskav idr.) in za podporo prenovi raziskovalnega ocenjevanja v skladu z zavezami CoARA (kvalitativna presoja pred kvantitativnimi kazalniki, odprava neustrezne rabe bibliometričnih metrik, vrednotenje raznolikih raziskovalnih rezultatov, vrednotenje raznolikih raziskovalnih vlog in karier, vključevanje odprte znanosti v raziskovalno ocenjevanje, zagotavljanje enakosti, raznolikosti in nepristranskosti idr.). Projektne pisarne JRO v Sloveniji trenutno delujejo pretežno kot operativno-administrativne enote, namenjene podpori prijavam in izvajanju raziskovalnih projektov. Njihova vloga je ključna za uspešno črpanje mednarodnih in nacionalnih sredstev, razbremenitev raziskovalcev in ostalih podpornih struktur skozi zagotavljanje skladnosti z administrativnimi, finančnimi in pravnimi zahtevami financiranj. A kljub temu so status projektne pisarn, njihova kadrovska stabilnost in institucionalno financiranje sistemsko pomanjkljivo urejeni.

Predlagamo, da se v strateških dokumentih (Znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2030 (ZRISS 2030)⁵ ter v Splošnem aktu o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti⁶ in Metodologiji v okviru stabilnega financiranja) projektne pisarne eksplicitno opredeli kot podporno-raziskovalno infrastrukturo s strateško vlogo pri načrtovanju raziskovalnih usmeritev, prijav in partnerstev.

2. Potrebno je oblikovati poklic managerja in administratorja v raziskovanju kot prepoznano, strokovno specializacijo v raziskovalnem ekosistemu

² <https://european-research-area.ec.europa.eu/horizon-europe-support-research-management>

³ <https://www.coara.org/>

⁴ <https://euraxess.ec.europa.eu/hrexcellenceaward/european-charter-researchers>

⁵ <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=RESO133>

⁶ <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV14718>

Slovenske JRO se na področju raziskovalne podpore soočajo z obilico kadrovske težave. Poklic managerja in administratorja v raziskovanju ni uradno priznan, ni uvrščen v standarde delovnih mest JRO, niti v sistem poklicnih kvalifikacij. To vodi v nizko prepoznavnost vloge managerja in administratorja v raziskovanju in v nezadostno institucionalno podporo. Ker ni definiranega poklica, tudi ne obstaja sistematično izobraževanje - zaposleni v projektnih pisarnah se učijo »med delom«, občasno preko kratkotrajnih tečajev ali projektov. To povzroča velike razlike v kompetencah med institucijami, predvsem pa pomeni odsotnost usposobljenega kadra na tem področju in onemogoča dolgoročno kadrovske stabilnost projektnih pisarn. Iz sistemske pomanjkljivosti izhajata tudi neprepoznavanje vrednosti poklica s strani raziskovalcev, mestoma celo vodstev JRO.

Za vzpostavitev profesionalnega, stabilnega in enotno razvitega sistema raziskovalnega upravljanja bi bila potrebna **vključitev poklica managerja in administratorja v raziskovanju v Register poklicnih standardov in klasifikacijo delovnih mest**, kot tudi **vzpostavitev nove nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): »Manager in administrator v raziskovanju«**.

V številnih evropskih državah so poklici raziskovalnih managerjev in administratorjev (Research Managers and Administrators – RMA) formalno prepoznani in povezani, pogosto tudi preko nacionalnih ali regionalnih združenj (npr. ARMA, DARMA) in evropskih mrež, kot je EARMA. Predlagamo, da se pri razvoju poklicnih standardov v Sloveniji izrecno upošteva kompetenčni okvir RM Comp (rezultat projektov Cardea in RM Roadmap, ki je nastal v sodelovanju z Evropsko komisijo) in dobre prakse omenjenih mrež ter da se vzpostavi povezava z evropskimi programi stalnega strokovnega usposabljanja za RMA. V evropskih dobrih praksah so RMA vloge pogosto umeščene v jasne karijerne stopnje (junior, specialist, senior, vodja pisarne), povezane s kompetencami, odgovornostmi in možnostmi napredovanja. Predlagamo, da se ob oblikovanju nove nacionalne poklicne kvalifikacije opredelijo tudi okvirne karijerne poti v JRO in na univerzah, vezane na sistem napredovanja in ocenjevanja uspešnosti.

3. Vzpostavitev stalne nacionalne mreže managerjev in administratorjev v raziskovanju, ki deluje kot platforma za koordinacijo, standardizacijo in delitev dobrih praks

Vzpostavitev trajnostnega ekosistema v obliki nacionalne mreže je potrebna za zagotovitev enotnih standardov in postopkov, ki zmanjšujejo variabilnost kakovosti podpore v raziskovanju med institucijami. Sistematična delitev izkušenj, znanj in dobrih praks omogoča kumulativni učinek, saj se uspešne rešitve in pristopi razširjajo po celotnem raziskovalnem prostoru ter s tem pospešujejo dvig odličnosti. Poleg tega mreža krepi prepoznavnost in institucionalno legitimnost poklica managerja oziroma administratorja v raziskovanju, kar je ključno za njegovo profesionalizacijo in sistemsko umeščanje. S tem postane raziskovalni ekosistem bolj usklajen, strateško usmerjen in mednarodno konkurenčen, kar neposredno prispeva k višji kakovosti in vplivu slovenskih raziskovalnih dosežkov.

Potrebna je konkretna podpora odločevalcev ustanovitvi in delovanju mreže managerjev in administratorjev v raziskovanju vseh raziskovalnih institucij, ki delujejo v slovenskem prostoru. Vključitev mreže v prihodnje oblikovanje politik in strateških dokumentov bo predstavljala dodano vrednost za področje raziskav in inovacij v Sloveniji. Oblikovana mora biti tako, da se lahko poveže z evropsko mrežo (EARMA), kar omogoča dvosmerni pretok znanja in praks.

4. Usklajevanje izobraževalnih dogodkov na nacionalni ravni

V zadnjih letih, zlasti v času izvajanja projektov za krepitev projektnih pisarn, se je število informativnih in izobraževalnih dogodkov, povezanih s prijavljanjem projektnih predlogov na razpise programa Obzorje Evropa ter z vsebinami, ki izhajajo iz teh aktivnosti, za raziskovalce in podporno osebje izrazito povečalo. Posamezni dogodki so se podvajali, se časovno prekrivali ali pa vsebinsko niso bili usklajeni, kar je omejilo njihov doseg in učinkovitost.

Predlagamo vzpostavitev platforme na ravni ministrstva ali ARIS za bolj smiselno vsebinsko in časovno usklajevanje dogodkov ter večjo ekonomičnost izobraževalnih dejavnosti, ki se organizirajo iz javnih sredstev. Platforma bi raziskovalcem in podpornemu osebju v projektnih pisarnah na enem mestu omogočala dostop do vseh informacij o dogodkih, povezanih z raziskovalnimi vsebinami, ki se odvijajo v slovenskem prostoru.

5. Uvedba novih finančnih mehanizmov

Na podlagi spoznanj, izhajajočih iz projekta za krepitev projektnih pisarn, prepoznavamo v sistemu financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti določene vrzeli in zato ministrstvu predlagamo vpeljavo nekaterih novih mehanizmov.

5.1. Mehanizem povračila stroškov selitve za naše raziskovalce, ki se vračajo iz tujine. Mehanizem bi bil namenjen spodbujanju vračanja slovenskih raziskovalcev iz tujine, s čimer bi se okrepil nacionalni raziskovalni potencial ter zmanjšal odliv kadrov v tujino. Povračilo stroškov selitve, vključno s stroški prevoza osebnih stvari, nastanitve ob prihodu in administrativnih postopkov, bi raziskovalcem bistveno olajšalo vrnitev. Ukrep bi prispeval k vzpostavljanju trajnih povezav med raziskovalci z mednarodnimi izkušnjami in domačim raziskovalnim okoljem, povečal konkurenčnost slovenskih raziskovalnih institucij ter sledil aktualnim politikam EU (strateška pobuda Choose Europe for Science⁷ in Priporočila Sveta o evropskem okviru za pritegnitev in ohranjanje talentov na področju raziskav, inovacij in podjetništva v Evropi⁸) in praksam razpisov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)⁹.

5.2. Ciljno usmerjen razpis, namenjen digitalni prenovi ključnih raziskovalnih in podpornih procesov

⁷ https://commission.europa.eu/topics/research-and-innovation/choose-europe_en

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj/eng>

⁹ <https://erc.europa.eu/news-events/events/erc-grants-what-expect-2026-calls>

Digitalizacija znanosti se v Evropskem raziskovalnem prostoru vse bolj udejanja skozi digitalno transformacijo projektnih pisarn in upravljanja raziskovalnih projektov. Dobra praksa v EU je uvedba integriranega informacijskega sistema, ki povezuje (i) CRIS sistem - Current Research Information System (npr. evidenca prijav, projektov, rezultatov in raziskovalcev), (ii) orodja za projektni management (planiranje, mejniki, tveganja, vloge), (iii) finančno-administrativne sisteme (spremljanje upravičenih stroškov, poročanje) ter (iv) repozitorije in DMP orodja za podporo odprti znanosti. Takšna arhitektura omogoča avtomatizirano in sledljivo poročanje, zmanjšuje administrativno breme raziskovalcev ter krepi odgovorno ocenjevanje in transparentnost, kot ju zahteva CoARA.

Predlagamo uvedbo razpisa namenjenega digitalni prenovi procesov, kot so upravljanje projektov, raziskovalnih podatkov, financ, kadrov in dokumentacije. Razpisni pogoji naj spodbujajo uporabo standardiziranih, integriranih, dolgoročno vzdržnih ter kompatibilnih digitalnih rešitev, vključno z odgovorno in transparentno uporabo orodij umetne inteligence za podporo upravljanju raziskovalnih projektov.

6. Administrativne poenostavitve nacionalnih razpisnih postopkov

Predlagamo ciljno-usmerjene administrativne poenostavitve nacionalnih razpisnih postopkov po zgledu razpisov Obzorja Evropa, saj izkušnje projektnih pisarn JRO kažejo, da odločilno prispevajo k večji predvidljivosti in izvedljivosti razpisov. Ključni elementi vključujejo jasno in nedvoumno razpisno dokumentacijo, vsebinsko uporabne odgovore na pogosto zastavljena vprašanja ter kakovostno zasnovane informativne dneve z možnostjo neposredne interakcije s prijavitelji (sekcija Q&A). Hkrati praksa kaže, da znaten del administrativnega napora še vedno izhaja iz ponavljajočega se zbiranja in preverjanja podatkov, ki so že na voljo v uradnih evidencah.

Zato predlagamo, da se v okviru nadaljnega razvoja nacionalnih mehanizmov financiranja raziskav sistemsko vzpostavi digitalna integracija prijavnih in poročevalskih postopkov z obstoječimi nacionalnimi informacijskimi bazami, skladno z načelom »samo-enkrat« (angl. »once-only-principle«), ki ga spodbuja Evropska komisija na področju modernizacije javne uprave. Tak pristop bi omogočil avtomatsko izpolnjevanje preverljivih podatkov, zmanjšal administrativna bremena za raziskovalce, projektne pisarne in financerje ter prispeval k večji vključenosti podjetij, hitrejšemu zagonu projektov, učinkovitejši porabi javnih sredstev ter višji kakovosti in transparentnosti podatkov. S tem bi zagotovili skladnost z usmeritvami ERA glede digitalne transformacije, interoperabilnosti sistemov in odgovornega upravljanja raziskav.

Predlagani sistemski ukrepi bodo slovenski raziskovalni prostor približali najbolj razvitim evropskim praksam na področju raziskovalnega upravljanja. S tem Slovenija ne bo le dohitevala evropskih trendov, temveč bo lahko aktivno prispevala k soustvarjanju ERA, CoARA in drugih evropskih iniciativ, ki si prizadevajo za odprto, odgovorno in družbeno pomembno raziskovanje.

Konzorcij projekta 5xPRO

5

Ljubljana, 22. april, 2026

Kemijski inštitut
dr. Gregor Anderluh
direktor

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
dr. Oto Luthar
direktor

Nacionalni inštitut za biologijo
dr. Anže Županič
direktor

Inštitut za novejšo zgodovino
dr. Andrej Pančur
direktor

Inštitut za kovinske materiale in tehnologijo
Dr. Matjaž Godec
direktor

6